

நீதி இலக்கியங்களில் வாழ்வியல் அறங்கள்

சூ. ஆரோக்கிய சுபி

முழுநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்
சி.எஸ்.ஐ ஜெயராஜ் அன்னபாக்கியம் கல்லூரி, நல்லூர்

முனைவர் ஞா. அந்தோணி சுரேஷ்

சதக்கத்துல்லாஷ் அப்பா கல்லூரி
மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி

முனைவர் ச. உத்தயி

உதவிப் பேராசிரியர்
சி.எஸ்.ஐ ஜெயராஜ் அன்னபாக்கியம் கல்லூரி, நல்லூர்
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14266703>

முன்னுரை

இலக்கியத்தைக் கற்பதால் ஒருவன் பெறக்கூடிய பயன் இன்பமே. இலக்கியம் என்பது சமூக வியற் காட்சியாகும். தமிழ் மொழியிலுள்ள இலக்கியங்களைச் சங்க இலக்கியம், சமய இலக்கியம், நீதி இலக்கியம், புதுமைத் தமிழிலக்கியம் எனப் பலவகையாகப் பிரிக்கலாம். சங்க காலத்திற்குப் பின்னர், நீதி நூல்கள் பல தமிழில் தோன்றியுள்ளன. நீதி இலக்கியங்கள் பல மக்களின் வாழ்க்கை நெறிமுறைகளை மாற்றி உலகத்தோடு ஒத்து வாழும் தன்மைகளை அறக் கருத்துக்களை எடுத்துரைக்கின்றன.

இலக்கியங்கள் இன்புறுத்தல், அறிவுறுத்தல் ஆகிய இரு பண்புகள் அமையப் பெற்றனவாகும். இவ்விருவகை இலக்கியப் பண்புகளுள் அறிவுறுத்தும் இயல்பு மிகுதியாக விளங்கும் நூல்களை நீதி இலக்கியங்கள் என்று அறிஞர்கள் போற்றுகிறார்கள். அத்தகைய நீதி நூல்களில் அறங்கள் எவ்வாறு சுட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ளன என்ற அடிப்படையில் ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

அறம்

அறம் என்பது ஒழுக்கம், நன்னெறி, பண்பு, கல்வி, ஈகை, அடக்கம் என்று விரிந்து செல்கிறது. எவரும் அறம் இஃதே என்று வரையறுக்கவில்லை.

அறம் என்பது தர்மம், புண்ணியம், சமயம், தரும தேவதை, இன்பம் என்கிறது தமிழ் மெய்யப்பன் தமிழ் அகராதி. அறம் என்னும் சொல் குறிக்கும் பொருள் பல எனினும் நற்பண்பு அல்லது ஒழுக்கம் என்னும் பொருளிலேயே பெரும்பாலும் வழங்கி வந்துள்ளதை கருத்ததக்கது என்றது வாழ்வியல் களஞ்சியம்.

திருக்குறள் கூறும் வாழ்வியல்

மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கும் வழக்கத்தையே ஒழுக்கமாகக் கொண்டனர். இந்த ஒழுக்கத்திற்கு அடிப்படைச் செயலாக எண்ணம் உள்ளது. சொல்லும், செயலும் தூய்மையானதாக இருந்தால் அதுவே அறம்.

“மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்தறன்
ஆகுல நீர பிற” (குறள் 34)

“அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னாச்சொல்
நான்கும்

இழுக்கா இயன்றது அறம்” (குறள் 35)

இந்த அடிப்படையில் பார்த்தால் அறம் என்பது எண்ணம், சொல், செயல் ஆகிய மூன்றும் ஒன்றாகச் சேர்ந்துக் காட்சி அளிக்கின்றது.

பொருள் சேர்ப்பதின் நியதியையும் வள்ளுவர் எடுத்துக் கூறுகிறார்.

“அறன்ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறனறிந்து தீதின்றி வந்து பொருள்”

பொருள் தேடும் நெறி அறிந்து நல்ல வழிகளில் தேடிய செல்வம் சமுதாயத்தாருக்கு, அறத்தையும், இன்பத்தையும் பயனாக வழங்கும் இதில் பொருள் செய்யும் நெறி அறமாக நிற்கின்றது. அறத்தின் வழி நிற்பதால் இன்பம் பெருகிவிடும் இதனால் சிறப்பு உண்டாகும். இவ்வாழ்க்கையைப் பற்றி வள்ளுவர்.

“அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இவ்வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது”

(குறள்: 45)

கணவனால் அன்பு செய்யப்பட்ட மனைவி பிறர்க்குப் பகுத்துண்டு வாழுகின்ற அறத்தினை மேற்கொள்கிறார். இது இவ்வாழ்வின் பண்பாகவும் பயனாகவும் அமைகின்றது. உலகில் அறன் என்று சிறப்பித்துச் சொல்லப்பட்டது இவ்வாழ்க்கையாகும்.

இவ்வாறு நீதி நூல்களில் முதன்மையானதும் மிக முக்கியமானது மான திருக்குறளில் வள்ளுவர், மனித வாழ்க்கைக்குத் தேவையான அனைத்து அறங்களையும் இரண்டே அடிகளில் தந்து வாழ்வின் நெறிகளை விளக்குகிறார்.

நாலடியார் காட்டும் அறங்கள்

கரும்பு ஆலையில் பிழியப்பட்ட பின் கரும்புச்சாறு இனிக்கும். கரும்புச் சக்கையோ எரியுட்டப்படும். அதேப் போன்றே உடல் உயிரை தாங்கி வாழும் வரை அறச் செயல்களைச் செய்து வாழ்ந்தால் வாழ்வு இனிமைப் பயக்கும் வெற்று உடம்போ கரும்புச் சக்கைப்

போன்று பயன்றது எரிவுட்டப்படும் என்பதனை,

“அறம்பெறல் யாக்கையைப் பெற்ற பயத்தால் பெரும்பயனும் ஆற்றவே கொள்க - கரும்புர்ந்த சாறுபோல் சாலவும் பின்உதவி மற்றதன் கோதுபோல் போகும் உடம்பு”

(நாலடியார் - 34)

என்னும் பாடல் வரிகளின் மூலம் அறத்தின் சிறப்பை நாலடியார் வெளிப்படுத்துவதனைக் காணமுடிகிறது. ஈகை குணத்தைப் பற்றி நாலடியாரில்,

“ஏற்றகைம் மாற்றாமை என்னானுந் தாம்வரையா தாற்றாதார்க் கீவதாம் ஆண்கடன் - ஆற்றின் மலிகடல் தண்சேர்ப்ப மாறீவார்க் கீதல் பொலிகடன் என்னும் பெயர்த்து”

அதாவது வளம் நிறைந்த கடலின் குளிர்ந்த கரையையுடையவனே ஒருவர்க்கு ஒன்று உதவுவதானால் கைம்மாறு செய்ய இயலாத வறியவர்க்கு உதவுவதே ஒரு ஆண் மகனின் கடமையாகும் என்று விளக்குகிறது.

கல்வி என்பது ஒருவனுக்கு அழியாத செல்வமாகும். இதனை நாலடியார்

“வைப்புழிக் கோட்படா, வாய்த்தீயிற கேடில்லை விச்சைமற் றல்ல பிற”.

(நாலடி : 134)

கல்வி என்பது மனிதனின் உடல் அழிந்தாலும் அழியாச் செல்வமாக என்றும் நிலைத்து நிற்கும் தன்மையுடையதாகும் என்று கூறுகிறார்.

பிறருக்குக் கொடுக்கும் போது சிறிய அளவினதாக இருந்தாலும் அது பெரிய பயனைக் கொடுக்கும் என்பதை நாலடியார்.

“இறப்பசிறியதென்னாதில்லென்னாதென்றும் அறப்பயன் யார்மாட்டுங் செய்க - முறைப்புதவிண் ஐயம் புகுவந்தவசி கடிவை போல் டைய நிறைத்து விடும்”.

நம்மிடம் இருப்பது மிகவும் சிறியது என்று கருதாமலும் இல்லை என்று மறுத்து விடாமலும் சிறிய உதவியாயினும் மாறாமல்

செய்து வந்தால் மெல்ல மெல்ல புண்ணியம் நிறைந்துவிடும்.

பழமொழியின் நீதி

சுருக்கமான சொற்களோடும், கேட்போர் உள்ளத்தைச் சிந்திக்க வைப்பதாகவும், தமிழ்ச் சான்றோர்களின் உயர்ந்த கருத்துக்களின் வாயிலாக நீதியைக் காட்டுவதாகவும் பழமொழி நானூறு அமைகின்றது.

இரவலர்க்குக் கொடுத்தல் ஈகைப் பண்பாகும். அத்தகைய ஈகை பொருள் இல்லாத எளியவர்களுக்கும் சென்று அடையும் போது, செய்பவருக்குப் பாவங்கள் நீங்கும் ஈகையே மனிதனுக்குப் பெரும் செல்வமாகும் என்று பழமொழிக் கூறுகின்றது.

“முழுவொலி முந்நீர் முழுதுடன் ஆண்டார் விழவுரில் கூத்தேபோல் வீழ்ந்தவிதல் கண்டும் இழுவெண் றொருபொருள் ஈயாதான் செல்வம் அழுகொடு கண்ணின் இழிவு”

(பழமொழி - பா.எண்.20)

உயர்ந்தவர்கள் தன் குணச்சிறப்பால் எக்காலத்தும் தாழ்ச்சி அடைவதில்லை. வறுமை முதலியவற்றால் தாழ்ச்சியடைந்தக் காலத்திலும் உயர்ந்தோர்களுக்கு அவர்களது குடிமைச் சிறப்பின் உயர்வு ஒருவரை விட்டு என்றும் மாறாது என்று உயர்ந்தோர்களில் குடிமைப்பண்பு இப்பகுதியில் விளக்கப் பட்டுள்ளது.

“இணரோங்கி வந்தாரை என்னுற்றக் கண்ணும் உணர்பவர் அஃதே உணர்ப உணர்வார்க்கு மணிமணி யாகிவிடும்”

(பழமொழி : 21)

ஆசாரக்கோவை

நீதி இலக்கியங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படும் ஆசாரக்கோவையும் மனித வாழ்க்கைக்கு மிகமுக்கிய கூறாக உள்ள ஒழுக்கத்தின் விதைகளாக எட்டினைக் குறிப்பிடுகிறது.

“நன்றி அறிதல் பொறையுடைமை இன்சொல்லோடு

இன்னாத எவ்வயிர்க்கும் செய்யாமை கல்வியோடு

ஒப்புரவு ஆற்ற அறிதல் அறிவுடைமை நல்லினத் தரரோடு நட்டல் இவை எட்டும்

சொல்லிய ஆசாரவித்து” (1)

என்பவை ஆகும்.

மேலும் பெரியோர் முன்னிலையில் எள்ளிநகையாடுதல், கொட்டாவி விடுதல், காறி உமிழ்தல், தும்முதல் கூடாது போன்ற பண்பாடு சார்ந்த ஒழுக்கங்கள் பலவற்றையும் இந்நூல் காட்டும் அறங்களாகக் குறிப்பிட்டுள்ளது.

நாண்மணிக் கடிகையின் அற ஒழுக்கங்கள்

சான்றோர்கள் எந்த இணத்திலும் தோன்றலாம் எனவே பிறப்பால் ஏற்ற தாழ்வு கற்பிக்க வேண்டாம் என்பதை,

“கள்ளி வயிற்றில் அகில்பிறக்கும் மான்வயிற்றில்

ஓள்ளரி தாரம் பிறக்கும் பெருங்கடலுள் பல்விலைய முத்தம் பிறக்கும் அறிவார்யார் நல்லாள் பிறக்கும் குடி”. (4)

என்று விளம்பிநாகனார் கூறுகிறார். இவர் கொலையை மிகவும் கடிகின்றார்.

எல்லாம் பொருளில் பிறந்துவிடும். தன்னொடு செல்வது வேண்டின் அறம் செய்க, ஆசாரம் என்பது கல்வி என்பன போன்ற பல உலகியல் அறங்களை இந்நூல் விவரித்துரைக்கின்றது எனலாம்.

இனியவை நாற்பது

பண்டைக்காலத்தமிழ்நூல்தொகுப்புகளில் ஒன்றான பதினென்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று. உலகில் நல்ல அல்லது இனிமையான விடயங்களை எடுத்துக் கூறுவதன் மூலம் மக்களுக்கு நீதி புகட்டுவதே இந்நூலின் நோக்கம்.

“கற்றார்முன் கல்வி உரைத்தல் மிக இனிதே மிக்காரைச் சேர்தல் மிகமாண

முன் இனிதே

எள்துணை யானும் இரவாது தான்ஈதல்
எத்துணையும் ஆற்ற இனிது”

சுற்றியிருப்பவர்களுக்குக் கல்வி கற்பித்தல் மிகவும் நல்லது. சுற்றறிந்த பெரியோர்களைத் துணை கொண்டு வாழ்வுதலும் மிகநன்று சிறிய அளவிலாயினும் தேவைப்படுவர் களுக்குக் கேட்காமலேயே கொடுப்பது எப்பொழுதுமே நல்லது என்ற அறங்களை வலியுறுத்துகிறது.

மேலும், பிச்சைபுகுடத் கல்வி கற்பது நல்லது என்றும், மானம் அழிந்தபின் உயிர் வாழாமல் இருப்பதும், ஒருவர் தன்னுடைய வருவாய் அறிந்து மற்றவர்களுக்குக் கொடுப்பது இனிமையானது என்ற நல் அறங்களை எடுத்துரைக்கின்றது.

ஔவையின் நீதி அறங்கள்

மிகச் சுருங்கிய சொற்களால் உலகத்துக்கு பொதுவான நீதிகளை அதிகளவு எடுத்துரைக்கிறது. “பழைய கள் புதிய பாணை” என்பது போல் பழமையான அறக்கருத்துக் களை ஔவையின் அறக்கருத்துக்கள் விளக்குகின்றன.

உயரிய ஒழுக்கங்களையும், சிறந்த நீதிகளையும் எளிதாகவும், இனிதாகவும் படிப்படியே பயிற்றும் ஒரு நல்ல குழந்தைக் கல்வித் திட்டத்தை உருவாக்கியவர் ஔவையார் எனலாம்.

ஔவையாரும் ஆத்திசூடியில் எக்காரணத்தைக் கொண்டும் படிப்பதை கைவிடலாகாது என்பதை “ஔவது ஒழியேல்” என்கிறார். இளமையில் கற்பது மனதில் அழமாகப் பதியும் என்ற எண்ணத்தோடு “இளமையில் கல்” (28) என வற்புறுத்துகிறார். நூற்கள் கற்குமளவிற்கு அறிவு பெருகும் என்பதை “நூல் பல கல்” (70) என்கிறார்.

கொன்றை வேந்தனிலும்

“குற்றம் பார்க்கின் சுற்றம் இல்லை

சுற்றத்திற் கழகு சூழ இருத்தல்
சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும்
சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு
தோழனோடும் ஏழைமை பேசேல்”

போன்ற உலக மக்களுக்கு வாழ்க்கைக்குத் தேவையான அறக் கருத்துக்களை வலியுறுத்துகின்றார்.

முடிவுரை

திருக்குறள், நாலடியார், ஆசாரக் கோவை, பழமொழி போன்ற நீதி நூல்கள் பலவும் மனிதன் வாழ்க்கையில் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய வாழ்வியல் நெறிகளை வெளிப்படுத்துகின்றன. தற்காலத்தில் பழமையை மறந்து நாகரீக வாழ்க்கை என்று வாழ்ந்து வருகின்றனர். அத்தகைய நிலைமையை இக்கட்டுரையில் கூறிய அனைத்துக் கருத்துக்களும் கட்டாலமாக்க வேண்டியது இன்றைய சமூகத்தின் தேவையாகும். இவ்வாறுநீதிநூல்களையாவும் சமூகத்திற்கான வாழ்வியல் அறங்களை எடுத்துரைக்கின்றன என்பதில் எவ்வித ஐயமில்லை.

துணைநூற்பட்டியல்

1. கல்லூரி ஆசிரியர் குமரித்., ஒப்பியல் நோக்கில் தமிழ்ச்சங்கம் - 2014, உலகப் பொதுமறை தொகுதி -1, நாஞ்சில் ஆப்செட் பிரிண்ட் 67-11 கோர்ட்டரோடு, நாகர்கோவில்.
2. முனைவர் பெ.சுயம்பு., “தமிழ் இலக்கிய வரலாறு” பாரதி பதிப்பகம் 113, இராஜீவ் தெரு, திசையன்விளை - 62765
3. தமிழண்ணல்., “புதிய நோக்கில் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு” பிரிண்டெக், சென்னை - 5.